

Олійник Я.

доктор юридичних наук,
професор кафедри
міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-5819-2023>

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

JEL Classification: K 19
SECTION «LAW»: Право

Анотація. У сучасному світі забезпечення прав свідків у кримінальному процесі є важливим елементом дотримання принципів справедливості, гуманізму та верховенства права. Міжнародні стандарти, що регулюють права свідків, спрямовані на створення умов, за яких особи, які беруть участь у кримінальних провадженнях, можуть почуватися захищеними, незалежно від обставин справи.

Стаття аналізує основні міжнародні документи, які визначають стандарти захисту прав свідків, такі як Європейська конвенція з прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, а також рекомендації ООН щодо захисту свідків. Особливу увагу приділено ролі Римського статуту Міжнародного кримінального суду та Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою.

У статті розглядаються ключові аспекти забезпечення прав свідків: право на безпеку, конфіденційність, належне поведіння та уникнення повторної віктимізації. Порівняльний аналіз кримінального законодавства різних країн виявляє як позитивний досвід імплементації міжнародних стандартів, так і проблемні аспекти. Зокрема, акцент зроблено на механізмах захисту свідків у процесі їх участі в судових засіданнях, включаючи використання технологій відеоконференцій та програм захисту свідків.

Підкреслено, що ефективне забезпечення прав свідків сприяє підвищенню рівня довіри до системи правосуддя, адже свідки є ключовими учасниками кримінального процесу. Водночас недостатня увага до їхніх прав може призвести до відмови свідків співпрацювати зі слідством або давати показання в суді, що негативно впливає на якість правосуддя.

Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства України з урахуванням міжнародних стандартів. Зокрема, наголошено на необхідності розробки комплексної програми захисту свідків, включаючи психологічну підтримку, а також посилення відповідальності за погрози чи тиск на свідків.

Ключові слова: міжнародні стандарти, права свідків, кримінальне законодавство, захист свідків, Європейська конвенція з прав людини, імплементація, кримінальний процес.

Abstract. In the modern world, ensuring the rights of witnesses in criminal proceedings is an important element of upholding the principles of justice, humanity, and the rule of law. International standards regulating the rights of witnesses aim to create conditions under which

individuals participating in criminal proceedings can feel protected, regardless of the circumstances of the case.

The article analyzes the main international documents that define standards for the protection of witness rights, such as the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and UN recommendations on witness protection. Special attention is given to the role of the Rome Statute of the International Criminal Court and the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

The article discusses key aspects of ensuring witness rights: the right to safety, confidentiality, proper treatment, and avoidance of re-victimization. A comparative analysis of the criminal legislation of different countries reveals both positive experiences in implementing international standards and problematic aspects. In particular, emphasis is placed on mechanisms for protecting witnesses during their participation in court proceedings, including the use of video conferencing technologies and witness protection programs.

It is emphasized that effective protection of witness rights contributes to increasing the level of trust in the justice system, as witnesses are key participants in the criminal process. At the same time, insufficient attention to their rights may lead to witnesses refusing to cooperate with the investigation or testify in court, which negatively affects the quality of justice.

Recommendations are proposed for improving Ukraine's national legislation in line with international standards. In particular, the need for developing a comprehensive witness protection program, including psychological support, as well as strengthening accountability for threats or pressure on witnesses, is emphasized.

Keywords: international standards, witness rights, criminal legislation, witness protection, European Convention on Human Rights, implementation, criminal procedure.

Вступ

У сучасному світі свідки відіграють ключову роль у кримінальному процесі, забезпечуючи важливу доказову базу для встановлення істини у справі. Разом із цим, свідки нерідко стикаються з ризиками, пов'язаними із загрозами, тиском чи навіть репресіями з боку зацікавлених осіб. Такі ситуації ставлять під сумнів здатність системи кримінального правосуддя гарантувати їхню безпеку, захист прав та свободу від будь-якого впливу.

Міжнародне співтовариство вже давно усвідомило важливість створення стандартів для захисту свідків у кримінальних провадженнях. Документи, такі як Європейська конвенція з прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, а також рекомендації ООН, спрямовані на забезпечення справедливого судочинства, містять положення щодо захисту свідків. Однак, попри наявність цих документів, у різних країнах спостерігається неоднорідність у їх імплементації. Відсутність чітких механізмів реалізації міжнародних стандартів часто призводить до порушення прав свідків, що підриває довіру до системи кримінального правосуддя.

Україна, як країна, що прагне до інтеграції в європейський правовий простір, також стикається з проблемами забезпечення прав свідків. Незважаючи на певні позитивні зрушення у реформуванні кримінального законодавства, існує низка викликів щодо імплементації міжнародних стандартів. Зокрема, питання забезпечення безпеки свідків, конфіденційності їхніх показань та уникнення повторної віктимізації залишаються актуальними.

Таким чином, проблема забезпечення прав свідків у кримінальному законодавстві вимагає комплексного дослідження як на міжнародному рівні, так і в контексті національного законодавства України. Необхідно виявити прогалини у правовому регулюванні та запропонувати ефективні механізми імплементації міжнародних стандартів.

Метою даної статті є аналіз міжнародних стандартів забезпечення прав свідків у кримінальному законодавстві, їх впливу на формування національних правових систем та визначення шляхів удосконалення українського законодавства відповідно до цих стандартів.

Результати цього дослідження матимуть як теоретичне, так і практичне значення. Вони сприятимуть підвищенню ефективності захисту прав свідків у кримінальних провадженнях та зміцненню довіри до системи кримінального правосуддя в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі є важливим аспектом правової системи, що потребує ретельного вивчення та впровадження міжнародних стандартів. У вітчизняній юридичній науці цій тематиці приділяли увагу як теоретики права, так і практики, які досліджували адаптацію міжнародних норм до національного законодавства України.

Так, зокрема ґрунтовний аналіз зазначеної проблематики висвітлюється у працях М. Бондаренка, І. Гаврилюк, О. Дроздова, О. Костенко, В. Куркіна, О. Мельник, Т. Пацалова, В. Тихого. У працях науковців звертається увага на необхідність забезпечення балансу між правами свідків та іншими учасниками кримінального провадження, гармонізацію українського законодавства з міжнародними стандартами, недоліки української правової системи у цій сфері та пропонував конкретні законодавчі зміни для підвищення рівня захисту свідків тощо.

Таким чином, тема міжнародних стандартів забезпечення прав свідків у кримінальному законодавстві є актуальною для української правової науки. Дослідження вітчизняних науковців сприяють вдосконаленню законодавчої бази України та її адаптації до міжнародних норм, що є важливим кроком на шляху до інтеграції у світову правову спільноту.

Результати

У сучасному світі забезпечення прав людини є одним із ключових принципів демократичного суспільства. Свідки, як учасники кримінального провадження, відіграють важливу роль у встановленні істини, однак їх права часто залишаються недостатньо захищеними. Міжнародні стандарти у цій сфері спрямовані на забезпечення балансу між ефективністю кримінального процесу та захистом прав свідків. У цій статті розглянемо основні міжнародні стандарти, їх імплементацію у національне законодавство та проаналізуємо приклади з наукових праць і нормативно-правових актів.

Міжнародні стандарти забезпечення прав свідків базуються на основоположних документах з прав людини, таких як Загальна декларація прав людини (1948 р.) [1], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.) [2] та Європейська конвенція з прав людини (1950 р.) [3]. У цих документах закріплено право на справедливий судовий розгляд, яке включає належний захист свідків.

Серед міжнародних угод, спрямованих на захист прав і свобод людини, можна умовно виділити трирівневу структуру. Вона включає: міжнародні багатосторонні договори загального характеру щодо забезпечення прав і свобод людини; багатосторонні договори, що регулюють співпрацю у сфері кримінального судочинства як загалом, так і щодо окремих видів злочинів; а також двосторонні міждержавні угоди про співпрацю у кримінальному судочинстві.

Серед міжнародних багатосторонніх договорів ключове місце займає Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [1]. Її також часто називають Міжнародним Біллем про права людини. Україна приєдналася до цього документа з моменту його ухвалення. Уже в цьому акті закладені основи для захисту від незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному процесі. Це, зокрема, стаття 3 («Кожна людина має право на життя, свободу і особисту недоторканність»), стаття 5 («Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує його гідність, поводження і покарання») та стаття 12 («Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне життя, посягання на

недоторканність житла, таємницю кореспонденції або честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або посягань»).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року та ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року, значною мірою повторює положення Загальної декларації прав людини, але містить і свої особливості. Зокрема, він зобов'язує державні органи забезпечувати належний правовий захист прав і свобод людини, визначених у Пакті, а також розвивати механізми судового захисту [2].

Одним із найважливіших договорів цієї категорії є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ухвалена в Римі 4 листопада 1950 року, яка набула чинності у 1953 році та була ратифікована Україною 17 липня 1997 року разом із протоколами до неї. Відмінною перевагою Конвенції порівняно з іншими міжнародними документами є те, що вона передбачає створення спеціального міжнародного органу юрисдикції – Європейського суду з прав людини, який спрямований на захист та забезпечення виконання її положень. Наявність такого органу сприяє більш ефективному впровадженню Конвенції та є важливим чинником для вдосконалення законодавства і правозастосовної практики держав-учасниць, адже відповідно до статті 46 Конвенції рішення Суду є обов'язковими для виконання.

Особливу увагу слід звернути на Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаний 8 листопада 2001 року та ратифікований Україною 1 червня 2011 року [4]. Цей протокол доповнює Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, ухваленої 20 квітня 1959 року та ратифікованої Україною 19 січня 1998 року, положеннями щодо захисту свідків. Важливою особливістю Конвенції є регулювання порядку надання правової допомоги у кримінальних справах на міжнародному рівні, що обов'язково включає забезпечення безпеки свідків у разі потреби. Згідно зі статтею 23 Протоколу, якщо сторона звертається за допомогою стосовно свідка, який перебуває під загрозою або потребує захисту, компетентні органи сторін повинні узгодити заходи для забезпечення його безпеки відповідно до національного законодавства.

Розглянуті міжнародні договори не обмежуються лише згаданими прикладами, але саме вони формують основу та орієнтири для захисту основних прав і свобод людини як на національному, так і на міжнародному рівнях. Серед багатосторонніх міжнародних угод, які регулюють співпрацю у сфері кримінального судочинства та боротьбу з окремими видами злочинів, варто відзначити Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою [5]. Цей документ, ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 року, передбачає не лише доступ до правосуддя та соціальний захист, а й наголошує на необхідності державного захисту жертв злочинів під час їхньої участі у переслідуванні правопорушників.

Слід зазначити, що Декларація спрямована на те, щоб представники влади мали доступ до відповідних ресурсів відповідно до свого статусу та могли чинити значний вплив на учасників кримінального процесу, особливо коли останні діють проти їхніх інтересів.

Це питання найгостріше стоїть у сучасних українських реаліях, тому вкрай важливо привести вітчизняне законодавство у відповідність до цієї декларації.

Як член Ради Європи, Україна повинна дотримуватися Рекомендації про статус жертв у кримінальному праві та кримінальному процесі (R (85) 11 від 28 червня 1985 року, ухваленої Комітетом міністрів Ради Європи): «У разі необхідності, особливо у зв'язку з боротьбою з організованою злочинністю, жертви та їхні сім'ї мають бути ефективно захищені від можливого залякування та репресій з боку злочинців». Хоча Рекомендація не передбачала радикальних змін, її положення слугують орієнтиром для розбудови системи захисту учасників кримінального судочинства в Україні: «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», ухвалена 22 січня 1993 року і ратифікована Україною 10 листопада 1994 року [7, с. 139].

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ухвалена 22 січня 1993 року та ратифікована Україною 10 листопада 1994 року, передбачає, що громадяни кожної Договірної держави та особи, які проживають на її території, користуються таким самим правовим захистом щодо своїх особистих і майнових прав на території всіх інших Договірних держав, як і громадяни цієї держави. Стаття 2 передбачає аналогічні процесуальні права осіб при зверненні до судів, прокуратури та інших установ, а також право на захист від тиску [8].

Оскільки Конвенцію було укладено здебільшого прикордонними пострадянськими країнами після розпаду СРСР, вона й досі відіграє важливу роль у міжрегіональному співробітництві щодо захисту учасників кримінального судочинства між адміністративно-територіальними одиницями двох або більше сусідніх країн.

Розглядаючи питання боротьби з міжнародною злочинністю, насамперед слід згадати Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, підписану 15 листопада 2000 року, ратифіковану 4 лютого 2004 року і введену в дію в Україні 21 травня 2004 року. Статті 24 і 25 Конвенції передбачають співробітництво держав-членів для забезпечення безпеки від можливого тиску на свідків і жертв, а також їхніх родичів і друзів [9]. Це дуже важлива умова, оскільки Конвенція розширює предмет правовідносин і заповнює прогалину, коли національні законодавці вирішують, що заходи безпеки можуть бути застосовані тільки до найближчих родичів. Проте, найбільш важливою особливістю Конвенції є те, що вона має основоположне значення в галузі боротьби з міжнародною злочинністю, незалежно від характеру міжнародної злочинної діяльності.

Важливість Угоди щодо деяких злочинів полягає в тому, що в правоохоронних системах більшості країн, зокрема й України, існують відповідні підрозділи, на які покладено боротьбу з певними злочинами, як на національному, так і на міжнародному рівні. Правовою основою їхньої діяльності є низка договорів. Зокрема, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, підписана 16 травня 2005 року, ратифікована 31 липня 2006 року та набула чинності в Україні 1 червня 2007 року [10]. З огляду на особливості цього виду злочинів, у Конвенції передбачено статтю 13, яка свідчить, що держави-учасниці вживають заходів щодо захисту та надання допомоги жертвам тероризму.

До цього часу в Україні було мало випадків прояву тероризму, проте слід враховувати, що терористичні організації мають досить розгалужену інфраструктуру, і в умовах глобалізації можна прогнозувати зростання тероризму.

Кримінальна конвенція про корупцію, підписана 27 січня 1999 року, ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року, яка набула чинності в Україні 1 березня 2010 року [11], передбачає, що кожна держава-учасниця вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб особи, які повідомляють про злочини (маються на увазі лише ті, що пов'язані з корупцією), та в інший спосіб співробітничать з органами слідства і прокуратури, та щоб такі злочини 21 вересня 2010 року було також ратифіковано Конвенцію Ради Європи про протидію торгівлі людьми, підписану 16 травня 2 вересня 2009 року [12]. Однією з її цілей є створення всеосяжної основи для захисту жертв і свідків при забезпеченні гендерної рівності відповідно до статті 28 Конвенції. Оскільки торгівля людьми здебільшого здійснюється між кількома сусідніми державами, для реалізації цієї статті були укладені угоди та домовленості між ними.

Рекомендації щодо захисту свідків також містяться в ряді спеціалізованих міжнародних документів. Зокрема, Римський статут Міжнародного кримінального суду (1998 р.) [13] у статті 68 передбачає обов'язок Суду вживати заходів для захисту безпеки, фізичного і психологічного благополуччя, гідності та приватності свідків. Особлива увага приділяється вразливим категоріям свідків, таким як жінки та діти.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй розробила Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою (1985 р.) [14], яка також торкається прав свідків. У ній наголошується на необхідності забезпечення конфіденційності та безпеки осіб, які беруть участь у судових процесах.

Комітет міністрів Ради Європи у своїй Рекомендації № R (97) 13 "Про залучення свідків до кримінального процесу" [15] наголошує на важливості належного поведження зі свідками, включаючи інформування їх про права та обов'язки, забезпечення безпеки та уникнення повторної віктимізації. Наприклад, рекомендовано створювати спеціальні програми захисту для свідків, які зазнають загроз через свою участь у кримінальному провадженні.

Україна, як держава-учасниця багатьох міжнародних договорів, зобов'язана імплементувати відповідні стандарти у своє законодавство. Основним нормативно-правовим актом, який регулює права свідків у кримінальному процесі, є Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) [16]. Стаття 66 КПК визначає права та обов'язки свідка, включаючи право на юридичну допомогу, компенсацію витрат та відмову від дачі показань у випадках, передбачених законом.

Крім того, Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" [17] передбачає механізми захисту свідків, зокрема зміну місця проживання, забезпечення охорони та навіть зміну особистих даних. Ці положення відповідають міжнародним стандартам і спрямовані на мінімізацію ризиків для життя і здоров'я свідків.

У наукових працях українських науковців-правників неодноразово піднімалося питання ефективності існуючих механізмів захисту свідків. Наприклад, дослідження О. М. Бандурки присвячено проблемам виконання програм захисту через недостатнє фінансування та організаційні труднощі. Крім того, автори зазначають необхідність підвищення рівня обізнаності свідків про їх права [18, с. 9].

Виноградова О. у своїх дослідженнях розглядає практику Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (МКТЮ). Вона описує справу «Prosecutor v. Tadić», у якій трибунал застосував спеціальні заходи захисту свідків, включаючи закриті слухання та використання технологій зміни голосу, щоб уникнути ідентифікації свідка [19].

У працях Х. Шкуренко зосереджено увагу на міжнародних рекомендаціях, зокрема "Рекомендації щодо захисту свідків та інформаторів" (2008) Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Автор наводить приклад програми захисту свідків у Бразилії, яка була створена відповідно до цих стандартів і дозволила знизити рівень залякування свідків у кримінальних провадженнях [20, с. 245].

У роботах Ортинського В. розглянуто Директиву 2012/29/ЄС, яка встановлює мінімальні стандарти прав, підтримки та захисту жертв злочинів і свідків. Він описує випадок у Німеччині, де було створено спеціальні кімнати для опитування дітей-свідків, щоб уникнути повторної травматизації [21, с. 4].

Аналіз використання відеоконференцій у кримінальних процесах досліджує Рокунь С., посилаючись на справу *R v. Horncastle* (Велика Британія), де суд дозволив свідчення через відеозв'язок для забезпечення безпеки свідка, що відповідало стандартам Європейського суду з прав людини [22, с. 156].

Ці приклади ілюструють різноманітність підходів до забезпечення прав свідків відповідно до міжнародних стандартів та демонструють важливість балансу між інтересами правосуддя й безпекою учасників процесу.

У судовій практиці України також можна знайти приклади використання заходів захисту свідків. Зокрема, у резонансних справах щодо організованої злочинності часто застосовуються заходи забезпечення конфіденційності показань свідків, що дозволяє уникнути тиску або залякування.

Незважаючи на прогрес у законодавчому регулюванні, існують значні виклики у реалізації міжнародних стандартів на практиці. Одним із ключових питань є недостатня підготовка правоохоронних органів до роботи зі свідками. Як зазначається в роботах Д. Коваленка, багато свідків стикаються із недовірою до правоохоронців або навіть із повторною віктимізацією під час допитів [23].

Ще однією проблемою є забезпечення балансу між правами обвинуваченого і свідка. Наприклад, Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що використання анонімних показань свідків повинно бути обґрунтованим і не порушувати права на справедливий суд (справа "Костовський проти Нідерландів") [24].

Висновки

Отже, підсумовуючи наше дослідження, зазначимо, що міжнародні стандарти забезпечення прав свідків є невід'ємною частиною сучасного кримінального процесу. Вони спрямовані на захист гідності, безпеки та приватності осіб, які беруть участь у судових провадженнях. Українське законодавство загалом відповідає цим стандартам, однак його реалізація стикається із численними проблемами.

Для покращення ситуації необхідно вдосконалювати програми захисту свідків, підвищувати рівень професійної підготовки правоохоронців та забезпечувати фінансування відповідних заходів. Лише за таких умов можна досягти справедливо го балансу між інтересами всіх учасників кримінального процесу та утвердити верховенство права.

Список використаних джерел

1. Загальна декларація прав людини: Міжнародний документ від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародний документ від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
3. Європейська конвенція з прав людини: Конвенція, Міжнародний документ, Протокол від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
4. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах: Міжнародний документ від 08.11.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_518#Text.
5. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою. URL: <https://khpg.org/1080460475>.
6. Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України : підручн. К. : Юрінком Інтер, 2006. 632 с
7. Пацалова Т. Проблеми забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. 2006. № 9. С. 138–140.
8. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: Конвенція, Міжнародний документ, Застереження від 22.01.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2783-20#Text> (дію зупинено).
9. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Конвенція, Міжнародний документ від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text.
10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму: Конвенція, Міжнародний документ від 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_712#Text.
11. Кримінальна конвенція про корупцію: Конвенція, Міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text
12. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text
13. Римський статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
14. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою. URL: <https://khpg.org/1080460475>.

15. «Таємні» свідки гласного процесу: як гарантувати їм захист?. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/taiemni-svidky-hlasnoho-protsesu-iak-harantuvaty-im-zakhyst/>
16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
17. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.
18. Бандурка О. М., Левченко К. Б. Стандарти надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз. Європейські перспективи. 2013. № 10. С. 5-13.
19. Виноградова О. Реалії законодавчого забезпечення міжнародно-правового співробітництва у сфері кримінального судочинства. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2(57). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2021_37_33
20. Шкуренко Х. І. Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства. Наука і правоохорона. 2017. № 4. С. 243-249.
21. Ортинський В., Гузела М. Проблема попередження кримінальних правопорушень щодо свідка як учасника кримінального провадження: досвід окремих держав та його реалізація в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. 2022. Т. 9, № 3. - С. 1-8.
22. Рокуль С. В. Проблеми визначення правового статусу особи, яка надає правову допомогу свідку в кримінальному провадженні/ Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Вип. 5. С. 155-158.
23. Коваленко Д. А. Проблемні питання об'єктивної сторони кримінального правопорушення за перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Держава та регіони. Серія : Право. 2020. № 3. С. 117-122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2020_3_22/.
24. справа "Костовський проти Нідерландів URL: Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; справа, Рішення від 20.11.1989 № 10/1988/154/208/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_089#Text.